

mag zijn in de publieke taak, is absoluut onjuist. Ik kan mij niet herinneren die stelling in de vak-literatuur te hebben aangetroffen. Misschien is ze een enkele keer gelanceerd, ze domineert zeer zeker niet. Van het tegendeel zou de heer *Schilder* mij gemakkelijk kunnen overtuigen door mij de plaatsen te wijzen waar in de litteratuur zijn stelling als een algemeen aanvaard principe wordt vermeld.¹⁾

En hoe is het in de praktijk? Niet alleen als belasting-accountant, maar ook als public-accountant ben ik in nauwe aanraking gekomen met veel accountantskantoren. Bij alle zonder eenig onderscheid verrichtte men werkzaamheden, welke ik als behorende tot de private taak bestempelde, naast die, welke betrekking hadden op de publieke taak. Van al die kantoren weet ik, dat zij opdrachten aanvaardden, die niet de geheele controle omvatten. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat er kantoren kunnen zijn, die zich op het standpunt, door den heer *Schilder* gesteld, stellen en zich daar ook in de praktijk consequent aan houden. Maar dat zijn uitzonderingen en men moet of niet willen zien, of een vreemdeling in Jeruzalem zijn, om die uitzondering voor regel te houden.

De stelling van den heer *Schilder* heb ik bekeken vanuit een theoretisch en een praktisch standpunt afzonderlijk. Nadrukkelijk wil ik evenwel opmerken, dat ik in het algemeen van oordeel ben, dat het voor de uitoefening van ons vak hoogst gevaarlijk en ook niet volkomen eerlijk is, in theorie beginselen te aanvaarden, waaraan in de praktijk door een groot aantal accountants niet wordt voldaan, of niet kan worden voldaan, zonder daarvan uitdrukkelijk melding te maken.

Afgescheiden hiervan kan het nuttig zijn te onderzoeken of het niet wenschelijk ware te bevorderen dat public-accountants zich bij hun werkzaamheden uitsluitend zullen gaan bepalen tot de publieke taak, in plaats van in theorie trachten vast te leggen, wat in de praktijk geschiedt, waartoe ik in mijn artikel een poging deed.

Ik noemde dit reeds een beginselvraag, waarover gedachtenwisseling mogelijk is. Het komt mij evenwel voor, dat om een dergelijk beginsel, dat sterk in gaat tegen de tot heden gevolgde praktijk, te bepleiten, andere argumenten noodig zijn, dan de heer *Schilder* naar voren brengt. Zijn meermalen herhaalde verzekering, dat bij een beperkte controle, in een afdeling, die buiten de controle valt, „dingen kunnen gebeuren die de N.V. te gronde richten, terwijl toch diezelfde dingen door hem — den accountant — zouden zijn vast te stellen, zoo niet te voorkomen en dat dus daarom de accountant, die ook een opvoedende taak heeft, moet eischen de geheele controle of niets”, geeft blijk van een bedenkelijke zelfoverschatting.

Dat men zich bij een catastrofe misschien zal trachten te dekken achter den accountant, die slechts een onderdeel controleerde, en die geen balans onderteevende en wiens naam ook bij de publicatie van de jaarstukken of in ander verband niet

werd genoemd, is mogelijk. Maar waar blijven wij als wij verlaten den regel, dat een accountant slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor die stukken, welke hij onderteeft of waarvan hij op eenige wijze doet blijken, of zelfs maar toestaat, dat de vooronderstelling wordt gewekt, dat ze door hem zijn opge maakt of zijn goedkeuring dragen? Mij dunkt, deze aansprakelijkheid is veel omvattend genoeg en behoeft niet te worden uitgebreid tot een verbod om werkzaamheden te verrichten, zonder de geheele controle te eischen.

Het is onvruchtbaar over details te gaan schrijven, zoolang wij over het beginsel van meening verschillen. Om met den heer *Schilder* verder over de beginselvraag te polimiseeren is voor mij niet mogelijk. Zooals ik reeds opmerkte is hij of onvoldoende op de hoogte van hetgeen in „de praktijk geschiedt om over dit onderwerp te kunnen oordeelen of is zijn strijdwijze van dien aard, dat weinig nut van een verdere gedachtenwisseling kan worden verwacht. Mochten er evenwel collega's zijn, die de meening van den heer *Schilder* deelen, zonder zich op het standpunt te stellen, dat hun opvatting is de eenig juiste en het algemeen aanvaarde, dan zal ik gaarne en met belangstelling van de gronden, waarop hun meening berust kennis nemen, om daaraan de regels, die ik deels trachtte af te leiden uit hetgeen in de praktijk geschiedt, te toetsen.

R. A. D.

NORMALE KOSTPRIJS

In het Mei-nummer van dit blad geeft de heer *Th. A. Dyrbye Jr.* een beschouwing over normale kostprijs, waarbij hij eenige opmerkingen maakt, die mijns inziens een verdere bespreking overwaard zijn.

Ik stel voorop, dat ik het nut van de berekening van het verschil tusschen het resultaat, dat verkregen zou zijn in een bedrijf bij normale productieverhoudingen en het werkelijk verkregen resultaat, als vaststaand aanneem. Met hetgeen de Heer *Dyrbye* hierover in zijn aanhef zegt, kan ik mij ten volle vereenigen.

De groote moeilijkheid is echter — en deze heeft blijkbaar ook de heer *Dyrbye* beziggehouden — wat te verstaan is onder „normale productieverhoudingen”, onder „normale productie” en onder „normale kostprijs”. Want immers, eerst als deze begrippen vaststaan kan gezocht worden naar een praktische en afdoende oplossing in elk speciaal geval — althans afgezien van het nut, dat de bestudeering van afwijkingen van een betrekkelijk willekeurig gekozen norm zou kunnen hebben.

Ik meen, dat het essentieele van het betoog van den heer *Dyrbye* in de volgende punten kan worden weergegeven:

1. zijn formuleering van de begrippen „normale productie”, „normale verhouding” en „normale kostprijs”,
2. zijn opmerking betreffende de noodzakelijkheid van onderling overleg per bedrijfstak,
3. zijn opmerking betreffende het inzicht, dat de sociale economie zou kunnen verkrijgen uit gepubliceerde cijfers, bij de door hem aangegeven gevolgde handelwijze.

Alvorens hierop nader in te gaan wil ik opmerken, dat het geenszins mijn bedoeling is een aantal praktische bezwaren naar voren te brengen. In de praktijk zelve zullen deze er bij elke wijze van berekenen van een normalen kostprijs te over zijn. Doch, zooals gezegd, het gaat hier om het juiste theoretische inzicht.

De heer *Dyrbye* formuleert als volgt: De zekere hoeveelheid van een artikel, die geproduceerd kan worden, indien voor alle productiemiddelen de voor dat tijdstip meest economische middelen zijn gekozen en deze op de meest economische wijze zijn georganiseerd, bij als normaal aan te merken arbeidstijden en

¹⁾ Na het schrijven van deze aantekeningen komt mij no. 7 van dit orgaan in handen. Uit het artikel van den heer *James Polak*, over „Voorbehoud” blijkt, dat de schrijver de meening is toegedaan, dat de accountant ook in zijn publieke taak een beperking in zijn controle kan aanvaarden (geval A 4), mits hij een uit die beperking voortvloeiend voorbehoud in zijn verklaring opneemt en in gemoede overtuigd is, dat de stukken in hun geheel juist zijn.

Er zijn dus thans gepubliceerd drie meeningen, n.l.

Schilder: geen enkele beperking is geoorloofd.
Dijker: alleen beperking in de private taak is geoorloofd, in de publieke taak mag ze niet worden aanvaard,

James Polak: elke beperking is geoorloofd, onder het „mits” hierboven omschreven.

arbeidsprestaties en bij normale belasting der machines, is de normale productie. De hiervoor genoemde omstandigheden zijn de normale productieverhoudingen. De daarop gebaseerde kostprijs is de normale kostprijs.¹⁾

Op de volgende gronden kan ik mij hiermede niet geheel vereenigen. De bedoeling van het berekenen der normale productie is het z.g. constante-kosten-deel per eenheid product vast te stellen bij die productie. Het z.g. variabele-kosten-deel wordt dan evenredig gesteld met de werkelijke productie en blijft dus per productie-eenheid ongeveer gelijk.²⁾

Voor de bedrijven onderling zal zoowel het constante- als het variable-kostendeel voor dezelfde productie-eenheid verschillen en wel in dien zin, dat beide deelen en dus ook hun som het laagst zijn bij het bedrijf, dat op de meest begunstigde plaats aan de productie deelneemt, en daarbij het meest economisch is uitgerust en het hoogst bij dat bedrijf dat nog juist aan de productie kan deelnemen. De sociale economie leert ons verder, dat zodoende het best gesitueerde bedrijf de hoogste winst maakt, omdat in het algemeen de prijs bepaald wordt, door de voortbrengingskosten van het bedrijf, dat nog juist aan de productie kan deelnemen.

Moeten wij nu bij de bepaling van de normale productie voor een zeker bedrijf of bij de bepaling van het constante-kosten-deel per eenheid product de gegevens daartoe zoeken bij het best gesitueerde bedrijf, dat is, het bedrijf, dat onder de meest economische omstandigheden (altijd in relatieven zin) werkt.

Ik meen, dat de heer *Dyrbye* dien kant uit wil en ik meen tevens, dat hiermede het doel voorbij gestreefd wordt.

Waarom zouden wij ons dan bepalen tot het interpoleren van lagere kosten voor oudere machines, zoals de heer *Dyrbye* wil en consequent doorgaande voor alle andere soorten van de z.g. constante kosten? Ook t.o.v. de z.g. variabele kosten zijn dergelijke verschillen in elke bedrijfstak aan te wijzen, zoals verschil in vervoerkosten van materiaal, in arbeidsloon, enz., welke tot uitdrukking zouden kunnen worden gebracht.

Hoezeer het zijn nut kan hebben in een bepaald geval het verlies tot uitdrukking te brengen, dat het gevolg is van het aanhouden van verouderde machines, of in het algemeen het zich bevinden in minder gunstige omstandigheden, geloof ik niet, dat wij deze soort verliezen — beter gezegd oorzaken van mindere winst — moeten vastkoppelen aan die, voortvloeiend uit een te lage bedrijfsdrukke. Dat wij dus niet moeten zoeken naar een normaal voor een bedrijfstak in of buiten het bedrijf, maar naar de normaal van het bedrijf zelve — een norm, die behoort bij de organisatie van dat bedrijf en die dus ook verder berust op bepaalde constante-kosten-factoren in dat bedrijf.

De normale productie is dan de hoeveelheid, die bij als normaal aan te merken arbeidstijd en arbeidsprestatie en bij normale belasting der machines in een bepaalde periode kan worden verkregen.

Wordt de organisatie vergroot of verbeterd dan verandert uiteraard de norm. Dat wij bij den zoo gevonden normalen kostprijs t.o.v. de beoordeeling van den verkoopprijs of bij de beoordeeling van de economie van het bedrijf, nog rekening moeten houden met tal van andere factoren spreekt wel vanzelf, doch onjuist lijkt het mij, een deel van het verschil — n.l. voor zoover het de constante kosten betreft — tusschen ons bedrijf en het best gesitueerde, toe te voegen aan het verschil tusschen de werkelijke en de gedekte constante kosten.

Wat nu, tenslotte, het inzicht betreft, dat de sociale economie

¹⁾ Deze formulering komt niet woordelijk zoo voor. Ik meen echter de zin juist aangegeven te hebben.

²⁾ De aanduidingen constant en variabel dienen hier om de gedachte te bepalen. Deze begrippen moeten dus niet in absoluten zin worden genomen. Hieromtrent zij verder verwezen naar het leerboek van *K. G. Simon*.

zou kunnen verkrijgen uit gepubliceerde cijfers betreffende de niet gedekte constante kosten, t.o.v. één der soorten van verlies door de huidige organisatie der productiefactoren, staat wel vast, dat dit bij de door mij voorgestane wijze een ander zou zijn.

Echter wil ik er nog op wijzen, dat m.i. in den normalen kostprijs diverse kosten zullen zijn begrepen, die eveneens voor de maatschappij verlies beteekenen, zoals b.v. het stilstaan van machines gedurende een deel van den arbeidstijd, of wel het aanhouden van personeel, dat gedurende zekeren tijd geen productief werk kan verrichten, enz. Zonder twijfel zullen deze factoren de waarde van bovenbedoeld inzicht verminderen. Evenwel, de heer *Dyrbye* zal kunnen tegenwerpen, dat in de „meest economisch” ingerichte organisaties zulke dingen niet voorkomen.

G. H. HILLEBRAND

HOLDING COMPANIES (HOUDSTER-MAATSCHAPPIJEN)

Wie geen vreemdeling is in het financieele Jeruzalem, zal het bekend zijn, dat in de kringen van het geldbeleggend publiek in den laatsten tijd een groeiend wantrouwen, een toenemende ontstemming, te constateeren valt tegen de aandelen en obligaties van houdster-maatschappijen. Deze mentaliteit, die eene stimulans vindt in iedere nieuwe débacle, wordt bovendien voortdurend levendig gehouden door de kritiek der meeste financieele bladen, wier redacties in steeds heftiger philippica's uiting geven aan hunne verontwaardiging over de wijze, waarop de directies van Nederlandsche houdster-maatschappijen aandeelhouders en publiek in hunne jaarverslagen inlichten, of niet inlichten.

In dit artikel zal ik mij er toe bepalen om de balansen en winst- en verliesrekeningen van een der meest bekende houdster-maatschappijen uit een oogpunt van het openbaar maken der resultaten te beoordeelen, waarbij zich de gelegenheid zal voordoen een aantal opmerkingen der financieele critici te resconstrueeren.

Een onzer financieele bladen merkte op, dat het laatste jaarverslag dier onderneming meer aanleiding gaf tot het stellen van vragen, dan dat het inlichtingen verstrekke. De voorgelegde cijfers hadden, zoo meende het, geringe waarde omdat het *bestuur op geen enkele wijze de juistheid en betrouwbaarheid ervan aanneembaar had gemaakt*.

De meening nagelegd in de door mij onderstreepte slotconclusie is in flagranten strijd met de onder balans en winst- en verliesrekening afgedrukte accountants-verklaringen eener mij overigens onbekende accountantsfirma, welke deze stukken als correct certificeert.

Een ander blad liet zich in gelijken geest uit, daarbij er op wijzende, dat men aan de cijfers van geen Holding Company waarde kon hechten, die niet tevens den stand harer dochterondernemingen bloot legde. Reeds vóór het verschijnen van het laatste jaarverslag had de redakteur van het laatst bedoeld blad zijn vertrouwen aan het besproken concern opgezegd. Een der desbetreffende kritieken wenschen wij in het volgende te analyseeren. Wij ontmoeten daarin allereerst deze stelling:

Helpt een houdster-maatschappij haar dochter-maatschappij verlies te dekken, dan komt die hulp niet als verlies, maar als „voorschot” aan de dochtermaatschappij te boek te staan.

In het algemeen is bovenstaande stelling juist, maar niette-